

**YANGI O'ZBEKISTONDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY
BAG'RIKENGLIKNI TA'MINLASHDA MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIY
QARASHLARINING AHAMIYATI**

Samiyev Alisher

tadqiqotchi, Navoiy davlat universiteti, Navoiy.

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O'zbekistonda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlashda Mahmud az-Zamaxshariy qarashlarining ahamiyati tahlil qilingan. Allomaning "Al-Kashshof" asaridagi insonparvarlik, tenglik, adolat va bag'rikenglikka oid falsafiy qarashlari zamonaviy jamiyat taraqqiyotidagi o'rni ochib berilgan. Shuningdek, maqolada Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida millatlararo hamjihatlik va diniy bag'rikenglikni mustahkamlash masalalari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar. Mahmud az-Zamaxshariy, Yangi O'zbekiston, millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, tolerantlik, ma'naviy meros, barkamol avlod, insonparvarlik, taraqqiyot strategiyasi, falsafiy qarashlar.

Mamlakatimizda yangi davr, yangi zamon boshlanganligini bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar, o'zgarish va yangilanishlardan ko'rib olishimiz mumkin. Ulug'vor maqsadlarni amalga oshirishda Prezidentimiz SH.Mirziyoevning Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ilgari surilgan tamoyillar va vazifalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda: "Yangi O'zbekistonni barpo etish bu shunchaki xohish-istak, sub'ektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy orzu-intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan ob'ektiv zaruratdir. Biz bu yo'lda islohotlarimizning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan jamiyatimiz a'zolarining bilim va salohiyati, kuchi va imkoniyatlarini, butun azm-u shijoatimizni ishga solishimiz lozim.

Shundagina mamlakatimiz xalqimiz orzu qilgan, jahon maydonida kuchli salohiyat, munosib obro'-e'tiborga ega bo'lgan, har tomonlama obod va farovon davlatga aylanadi"¹. Ajdodlarimizning ma'naviy merosini qayta tiklash va ulardan yoshlarni tarbiyalashda foydalanish, ularning ma'naviy-ma'rifiy olamini boyitishda muhim ahamiyatga ega.

O'zbek tilining izohli lug'atida millit so'ziga quyidagicha ta'rif va izoh berilgan: millat – bu kishilarning yagona tilda so'zlashishi, yahlit hududda istiqomat qilishi, umumiy madaniyat va ruhiyatga ega bo'lishi asosida tarixan tashkil topgan barqaror yashash birligi deya tarif berilgan. Millat va davlat kelajagi bugungi kunda yoshlarga berilayotgan ta'lim-tarbiyaning mahsuli sifatida namoyon bo'ladi.

Shu bilan birgalikda Sharqning buyuk allomasi, insoniyat tamadduniga o'zining beqiyos ilmiy merosi bilan ulkan xissa qo'shgan Maxmud Zamaxshariyning ilmiy merosidagi falsafiy g'oyalaridan barkamol avlod tarbiyasida foydalanish mamlakatimiz ma'naviy-ma'rifiy soxasining muxim vazifalaridan xisoblanadi. Uning merosi butun dunyo miqyosida keng o'rganib kelinayotgani nihoyatda ahamiyatli bo'lib, yurtimiz olimlari ham Zamaxshariyning asarlarini o'qib o'rganib, tadqiq etish borasida salmoqli ishlarni amalga oshirmoqdalar. Mamlakat mustaqilligi, xalq farovonligi, davlatning taraqqiy etishida barkamol avlodning o'rni juda ahamiyatlidir. Bugun dunyoda notinchlik, iqtisodiy, siyosiy, ekologik muammolar kuzatilayotgan davrda, mamlakatda millatlararo totuvlik, diniy bog'rikenglik, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro xurmat kabi insoniy fazilatlarni yoshlar ongida shakillantirishda Maxmud Zamaxshariy asarlaridagi falsafiy qarashlarning ahamiyati beqiyosdir. Binobarin, barkamol shaxsda quyidagi ikki xususiyat mujassam bo'lishi nazarda tutiladi. Birinchidan, jismonan sog'lom bo'lishlik, ikkinchidan esa, aklan-etuk, tafakkur sohibi, odab va ahloqi mukammal bo'lishligi. Shuningdek, barkamol insonning

¹ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – B. 4.

ko'shimcha sifatidan biri u el- yurt tinchligi hamda ravnaki uchun barcha ijobiy fazilatlaridan foydalana olishidir, ya'ni bu serqirra jixatdan zamondoshlariga o'rnak bo'luvchilar uchun mos sifat deb ta'riflash mumkin. Shuning uchun xam allomalarimizning ma'naviy merosidan tarbiyaning eng ta'sirchan kuroli sifatida oqilona foydalanish lozim bo'ladi.

Jahon mamlakatlarida inson ma'naviyatini yuksaltirishga bo'lgan say xarakterlarning natijalarini ko'rib muayyan jamiyatga baxo beriladi, uni taraqqiy etishi yoki tanazzuli xakida tasavvur shakllanadi. Xalkimiz tarixidagi yozma ma'lumotlarni guvoxlik berishicha, ota bobolarimiz farzandlarini umumbashariy g'oyalar, dunyo hamda shark falsafasi, milliy kadriyatlarimiz ruxida tarbiyalab yetishtirganlar. Bugungi kunda yoshlarimizga ajdodlarimizning ilmiy merosini kunt bilan o'rganib o'zlashtirgan barkamol shaxslargina Vatan istikboli yo'lida fidokorona mexnat kilishga kodir bo'lib, Vatan, xalq oldidagi mas'uliyatini anglab yetadi. Ma'naviy barkamol shaxs o'zini savobli ishlar bo'lgan millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglikka safarbar kila oladi va buning uchun ijtimoiy hayot takozo etadigan barcha ob'ektiv va sub'ektiv omillardan foydalanadi. Bunday ulkan vazifalarga Mahmud az-Zamaxshariy kabi allomalarimiz qoldirgan ma'naviy merosni o'rganish, unda ilgari surilgan axlokiy karashlarni tapg'ib kilish orkali erishiladi.

Hozirgi kunga kelib, globallashgan dunyoda jahon xalklarini, ilmsizlik va zo'ravonlik, diniy toqatsizlik, ekstremizm, etnik qarama-qarshilik, mintaqaviy kelishmovchiliklar qanchalik bir-biridan uzoqlashtirsa, ilm, ma'rifat, axlok va odob, etika va insonparvarlik xalqlarni shunday yakinlashtiradi. Ana shu jihatdan shaxsning ichki olami, axlokiy-estetik madaniyati, ongi, tafakkurini rivojlantirish va yuksaltirish barkamol shaxsni tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Mamlakatimizning jahon davlatlari qatorida ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma'rifiy sohalarda yuqori natijalarga erishishida, jamiyat a'zolarining ma'naviy-ma'rifiy olamini yuksaltirib, ularda millatlar aro tatuvlik, diniy bag'rikenlik g'oyalarini xalqimiz ongi va madaniyatiga singdirishda falsafiy

merosning ahamiyati beqiyosdir. Bugun dunyoda globallashuv jarayoni shiddat bilan rivojlanayapti va bu jarayon millatlar orasidagi totuvlikni yuksaltirishni eng dolzarb vazifalar qatorida qo'yadi. Chunki bugun millatlarning o'zligini anglash jarayoni globallashuvning ta'siri natijasida har qachongidan ham tez rivojlanmoqda. O'zining nomi bilan ataluvchi davlatlardan yiroqda yashayotgan millat va elatlar vakillari eng zamonaviy axborot vositalari yordamida o'z millatdoshlari, ularning turmush tarzi, taraqqiyot darajasi va muammolari haqida bir zumda zarur ma'lumot olish imkoniyatiga ega. Ayni chog'da ayrim siyosatchilar, blogerlar yengil obro' orttirishga harakat qilayotgan "millatparvar" shavinistlar hamda "poymol etilgan" millatdoshlari huquqlarini himoya qilish borasidagi chaqiriqlari zamonaviy axborot vositalarida tarqatilishi, ko'p millatli davlatlarda millatlararo munosabatlarning barqaror rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mahmud az-Zamaxshariy "Al-kashshof" asarida Hujurot surasi 13-oyatiga: "Ey odamlar! Biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta, Allohning huzurida eng hurmatligingiz eng taqvodoringizdir. Albatta Alloh biluvchi va xabardor zotdir"² ta'rif berar ekan, uni shunday tahlil qiladi: "Bir erkak va ayoldan" degani bu Odam va Havvodan deganidir. Yana buning ma'nosini "Biz sizlarni bitta ota va onadan yaratdik. Birontangiz boshqa birontangizdan ortiq emassiz, balki barchangiz tengdirsiz. Nasabda afzallikka va faxrlanishga o'rin yo'q", deb ham aytishadi.

Jamiyat va mamlakatning nechog'lik darajada taraqqiy etishi, shu jamiyatda yashovchi a'zolarining ilmiy salohiyatining yuqoriligiga bog'liq hisoblanadi. Mamlakat taraqqiy etganmi demak jamiyat a'zolarining bilim darajasi yuksak hisoblanadi.

Qadimgi arab manbalarida jamiyat va millatlarning shakllanishi haqida va ularning turli darajalarda bo'linishiga ko'plab izohlar keltirib o'tilgan. Xususan, "Xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik", degan iborada arablarda insonlar olti tabaqaga

² Махмуд аз-Замахшарий. Кашшоф. - Б. 1041.

bo'linadi: 1. Sha'b (xalq). 2. Qabila. 3. Imora. 4. Batn. 5. Faxz. 6. Fasila. Sha'b o'z ichiga qabilalarni birlashtiradi. Qabila imoralarni birlashtiradi. Imoralar esa batnlarni birlashtiradi. Batn o'z ichiga faxzlarni oladi. Faxz o'z ichiga fasilalarni birlashtiradi. Masalan, Xuzayma bu sha'b, Kinona qabila, Quraysh imora, Qusay batn, Hoshim faxz, Abbas fasila. Sha'b deb nomlanishiga sabab qabilalar undan sho'ba bo'lib ajralib chiqadi. "O'zaro tanishishingiz uchun" deganda o'zaro mansubliklaringizni bilishlaringiz va anglashlaringiz uchun degan ma'noni beradi. Bu joyda har biringiz boshqa biringizga mansubligingizni bilishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib tartib berdi. Ajdodlaringiz bir, ular bilan faxrlanmanglar va maqtanmanglar, nasablaringizda tafovut va afzalliklar o'ylab topmanglar, degan hikmat mavjud. Shundan so'ng Alloh ta'olo o'z huzurida insonni afzal qiladigan, sharaf va karamga loyiq qiladigan xislatni bayon qildi: "Albatta, Allohning huzurida eng hurmatligingiz eng taqvodoringizdir". Bu joyda "albatta"ni "ki" shaklida ham o'qilgan. YA'ni "Eng hurmatligingiz eng nasabdoringiz emas, balki eng taqvodoringizdir", deydilar. Payg'ambar s.a.v.dan kelgan xabarda aytiladiki, u zot Makka fath bo'lgan kuni Ka'bani tavof qildi va Allohga hamdu sano aytganidan so'ng shunday dedi: "Alhamdulillahki, Alloh sizlardan johiliya davrining ayblarini va takabburligini ketkazdi. Ey insonlar! Bilingkim, inson ikki xil bo'ladi. birinchisi, Allohga iymon keltirgan taqvodor karim kishi. Ikkinchisi, Allohga yengiltak fojir badbaxt kishi". So'ngra shu oyatni o'qidi. Yana payg'ambar s.a.v. aytganki, "Insonlarning eng hurmatlisi bo'lishning siri bu Allohga taqvo qilishdir".

Bugungi kunda ham jamiyatga razm soladigan bo'lsak, insonlarning ikki toifasini ko'rishimiz mumkin: birinchisi, butunlay yengil-elpi hayotni tanlagan, butun maqsadlariga mehnat qilmasdan boshqalar evaziga erishishga urinadiganlar; ikkinchisi, barcha natijalarga mehnati va ilmi orqali erishuvchilardir.

Ibn Abbas shunday degan: - "Dunyoning hurmati boylik bo'lsa, oxiratning hurmati taqvodir". Yazid ibn Shajara shunday rivoyat qiladi: "Rasululloh s.a.v.

Madina bozoridan o'tib borardilar. Bir qora qulga ko'zlari tushdi u shunday deb turgan edi: "Kim meni sotib olsa ham shartim shuki, meni besh mahal namozni rasulullohning orqalarida o'qishimga to'sqinlik qilmasin". Bir kishi u qulni sotib oldi. Shu qul har kuni namozga kelar edi. Bir kuni to'satdan ko'rinmay qoldi. Rasululloh s.a.v. qulning xo'jayinidan u haqda so'radilar. Xo'jayini uni o'pkasidan og'ir kasal bo'lganini aytib qaytardi. Yana uch kundan keyin so'radilar. Xo'jayini: "Hali kasal yotibdi", dedi. Rasululloh s.a.v. uni ko'rishga bordilar. U o'lim bilan olishib yotar edi. Keyin joni uzildi. Uni yuvib, ko'mdilar. Muhojirlar va ansorlar uchun ulug' ibratli ish bo'ldi". (1041-bet.)

Payxanbarimiz s.a.v o'z davri kishilari, boylari va davlatmandlari hamda bugungi kun kishilari, davlatmandlari va rahbarlari uchun muhim bo'lgan amal va ishlarni qilganlar.

Hozirgi kunda ma'lumotlarga ko'ra, bundan yuz yil avval hozirgi Respublikamiz hududida 70 ga yaqin millat vakillari istiqomat qilgan. 1926-yilda esa Respublikamizda 90 millat va elat yashagan bo'lsa, 1959-yilda ularning soni 113 taga, 1979-yilda 123, 1989-yilda esa 130 taga yetgan edi. Hozirgi vaqtga kelib yurtimizda 135 tadan ziyod milliy etnik guruh vakillari istiqomat qilmoqdalar. Mustaqillik yillarida millatlararo munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish borasida O'zbekiston o'ziga xos tajriba orttirdi. Ko'p millatli xalqimizni nafaqat milliy o'zlikni anglash, milliy g'urur va iftixor tuyg'usini yuksaltirish bilan bir qatorda, O'zbekiston fuqorosi bo'lgan boshqa millatlarning tili, madaniyati, urf-odatlarini asrab-avaylash bilan cheklanmasdan, balki mamlakatdagi barcha millatlarning umumiy birdamligiga erishishda allomaning falsafiy g'oyalari juda muhimdir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 8-moddasida "O'zbekiston xalqini millatidan qat'i nazar, O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi"³, deb qayd etilgan. O'zbekistonda tug'ilgan, uning zaminida yashab. mehnat qilayotgan har bir kishi, millati va irkiy mansubligidan, diniy e'tiqodidan qat'iy nazar, mamlakatimizning teng huquqli fuqarosi bo'lishga munosib. Demak

³ Ўзбекистон Республикасининг Конситуцияси. – "Адолат" миллий ҳуқуқий ахборот маркази Тошкент-2023. – Б. 7.

O'zbekiston fuqarolari o'zlarining nasl-nasabi, irqi, ijtimoiy kelib chiqishi va boshqa holatlaridan qat'iy nazar, o'zbekiston xalqini tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasida "O'zbekiston Respublikasining davlat tili - o'zbek tilidir, O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi"⁴, deya ta'kidlangan. Mamlakatimiz rahbariyati milliy masalani oqilona, xalqaro tamoyillarga mos g'oya bilan yechish, millatlararo munosabatlarni uyg'unlashtirish chora--tadbirlarini ko'rdi. Bu borada konstitutsiyaviy talablar asosida ish tutildi. Yurtimizning ko'p millatli xalqi ongida "O'zbekiston - yagona Vatan" degan g'oya asosida haqiqiy vatandoshlik tuyg'usini shakllantirish bu boradagi ishlarning muhim yo'nalishiga aylandi. O'zbek ziyolilari o'z asarlarida vatanni madh qilib unda yashaydigan insonlar qalbida vatanga muhabbat uyg'otish uchun quyidagi misralarni bitganlar.

Vatan nadir, tuqqan yerim, turg'on yerim,
O'sib-unib, o'ynab-kulib yurgan yerim.
Vatan menga haqiqatda qundoq kabi.
Tarbiyaning negizini qurg'on yerim.

Sidqiy Xondayliqiy⁵

O'tar kunlar, o'tar zamon,
ey Vatanim, bo'lma hijron.
Men ketsam-da, sen bo'l omon.
Omon- Vatan, Vatan-omon.

Avloniy⁶

Jadid namayondalaridan Furqat esa: "Vatan mening jonu tanim sajdagohimdir. U mening to'lin oyim, tinch-omonim, izzatim, sharafim. Ka'bam

⁴ Қаранг Ёша китоб. – Б. 6.

⁵ Машриқзамин-хикмат бўстони. Ҳ.Ҳамидий ва Маҳмуд Ҳасаний; Ф.Ассалам/. -Т.Шарқ, 1997. – Б. 118.

⁶ Қаранг Ёша китоб. – Б. 118.

qiblam hamda gulistonimdur”⁷, deb vatan insonlar uchun qaysi maqomda ekanligini ta’riflaydi.

O‘zbekistonda istiqomat qiluvchi barcha millat va elat egalarining tub istaklarini, aholimizning asrlar mobaynida intilib kelgan orzu-istaklari, oliyjanob qadriyatlarni o‘zida mujassam etadi. Shu ma’noda, jamiyatimizning milliy mafkurasining asosiy g‘oyalari – yurt tinchligi, xalq farovonligi, vatan ravnaqi kabi maqsad-muddaolarini ifodalaydi, uning o‘tmishi va kelajagini bir-biri bilan bog‘laydigan asriy orzu-istaklarni amalga oshirishga xizmat qiladigan goyalar tizimini amalga oshirishda, allomaning “Kashshof” asaridagi tafsir sharhidagi “Biz sizlarni bitta ota va onadan yaratdik. Birontangiz boshqa birontangizdan ortiq emassiz, balki barchangiz tengdirsiz. Nasabda afzallikka va faxrlanishga o‘rin yo‘q”, deb keltirgan falsafiy g‘oyalari insonlarni tinchlik, barqarorlik, va hamjixatlikda bir makonda millatlararo totuvlik goyasini kuchaytirishga xizmat qiladi, u albatta umumbashariy qadriyat bo‘lib, turli xalqlar birgalikda istiqomat qiladigan mintaqa va davlatlar taraqqiyotini belgilaydi, shu joydagi tinchlik hamda barqarorlikning kafolati bo‘lib xizmat qiladi. Shuni takidlash joyizki, qayerdagi millatlararo totuvlik g‘oyasining ahamiyati anglab yetilmasa, jamiyat hayotida turli ziddiyatlar, muammolar vujudga keladi, ular tinchlik va barqarorlikka xavf soladi. Bugungi kunda jahonning ayrim mintaqalarida sodir bo‘layotgan milliy nizolar shundan dalolat berib turibdi. Buyuk o‘zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy millatlarni birdamlikka chorlab quyidagi misralarni yozgan:

Olam ahli bilingkim, ish ermas dushmanlig‘,
Yor o‘ling bir-biringizgakim, erur yorlig‘ ish.⁸

Millatlararo totuvlik g‘oyasini amalga oshirishga g‘ov bo‘ladigan eng xatarli to‘siq tajovuzkor millatchilik va shovinizmdir. Bunday illat, zararli g‘oya tuzog‘iga tushib qolgan jamiyat tabiiy ravishda halokatga yuz tutadi. Bunga uzoq va yaqin

⁷Қаранг Ўша китоб. – Б. 118.

⁸ Машриқзамин-хикмат бўстони.Х.Ҳамидий ва Маҳмуд Ҳасаний;Ғ.Ассалам/.-Т.Шарқ.1997. – Б. 89.

tarixdan ko'plab misollar keltirish mumkin. Birgina fashizm g'oyasi XX asrda insoniyat boshiga avvalgi barcha asrlardagidan ko'ra ko'proq kulfat, ofat-balolar yog'dirib, oxiroqibatda o'zi ham halokatga uchradi. XXI asrda esa Falastin-Isroil, Rossiya-Ukrainada bo'layotgan xunrezliklar, fashizm, shovinizm, irqchilik g'oyalarini tiriltirib, millatlararo totuvlik, hamjihatlik g'oyasiga qarshi "salb yurishi" uyushtirishga urinayotgan kuchlar borligi barchamizni xushyor torttirishi lozim.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tashabbusi bilan 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi ishlab chiqildi. Strategiyada beshinchi yo'nalish sifatida "Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash hamda chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo'nalishlar" belgilandi. Bu ham yurtimizda fuqarolar xavfsizligi, millatlar va diniy bag'rikenglikka berilayotgan ulkan e'tibordan dalolat beradi. Mamlakatimiz taraqqiyotini belgilashda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning tashabbusi bilan 2022 yil 28 yanvarda qabul qilingan PF-60-sonli "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi farmonida aniq belgilab berilgan tamoyillar va maqsadlar asosida ko'rsatib berilgan. 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili" davlat dasturi doirasida amalga oshiriladigan ishlar dasturiy rejasining 266, 267, 268 va 318-bandlari bevosita ajdodlar merosini tadqiq etish bilan bog'liq bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

Bugungi dunyoning globallashuv jarayonlarida bag'rikenglik masalasi fuqorolik jamiyatini rivojlantirishda muhim omillardan biri xisoblanadi. Shuni takidlash joizki bugungi davirda Bag'rikenglik fuqarolik jamiyatini barpo etishda, ko'p millatli xalqlarni demokratik qadriyatga, zamonaviy tamaddunning yashab, rivojlanishida mutafakkirlarimizning falsafiy fikrlaridan foydalanish juda zarur vazifaga aylana boshladi. Tolerantlik iborasining chin insoniy ma'nosi

hamfikrlik, hamjihatlik, shaxslararo amaliy muloqotga to'g'ri keladi. Tolerantlik atamasini nazariy va amaliy qo'llashda 1995-yilgi "Tolerantlik tamoyillari Deklaratsiyasi"da berilgan ta'rifga tayansak.

Tolerantlik so'zi lotincha (tolerantia) so'zidan olingan bo'lib, sabr-toqat ma'nosini bildiradi. Bag'rikenglikning ma'no va mohiyati turli xalqlarda bir-biriga o'xshash tarzda talqin etiladi. Masalan, ispan tilida – o'z g'oyalariidan farqlanuvchi fikrni tan olish usuli; fransuzchada – o'zgalar sendan ko'ra boshqacharoq o'ylashlari yoki harakat qilishlari mumkinligiga yo'l qo'yish; inglizchada – sabr-toqatli, iltifotli bo'lish; xitoychada – boshqalarga nisbatan kechiruvchan, muruvvatli, oliyjanob bo'lish; arabchada – kechirimli, marhamatli, yumshoq, muruvvatli, rahmli, oliyjanob, sabrli bo'lish; ruschada – nimagadir yoki kimgadir nisbatan sabrli bo'lish, og'ir-vazmin, chidamli bo'lish, o'zgalarning fikri bilan hisoblashish, iltifotli bo'lish; o'zbekchada – boshqalarga nisbatan bag'ri ochiqlik, o'zgalarning turmush tarziga, fe'l-atvoriga, urf-odatlariga, his-tuyg'ulari, fikr-mulohazalari, g'oyalari va e'tiqodlariga muruvvatli bo'lish va h.k. ma'nolarini bildiradi.

Bag'rikenglik – bu bizning dunyomizdagi turli boy madaniyatlarni, o'zini ifodalashning va insonning alohidaligini namoyon qilishning xilma-xil usullarini hurmat qilish, qabul qilish va to'g'ri tushunishni anglatadi. Uni bilim, samimiyat, ochiq muloqot hamda hur fikr, vijdon va e'tiqod vujudga keltiradi. Bag'rikenglik — turli-tumanlikdagi birlikdir.

Bag'rikenglik bu faqat ma'naviy burchgina emas, balki, siyosiy va huquqiy ehtiyoj hamdir. Bag'rikenglik – tinchlikka erishishni musharraf qilg'uvchi va urush madaniyatsizligidan tinchlik madaniyatiga eltuvchidir.

Bag'rikenglik yon berish, andisha yoki xushomad emas. Bag'ri kenglik - eng avvalo insonning universal huquqlari va asosiy erkinliklarini tan olish asosida shakllangan faol munosabatdir. Har qanday vaziyatda ham bag'rikenglik ana shu asosiy qadriyatlarga tajovuzlarning bahonasi bo'lib

xizmat qilmaydi. Bag'rikenglikni alohida shaxslar, guruhlar va davlatlar namoyon qilishi lozim.

Tasavvuf falsafasi tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak talerantlik va bag'rikenglik haqida ko'plab fikr va mulohazalar bildirib o'tilgan bo'lib, shulardan Qodiriya tariqatining asoschisi Abdulqodir Giloniyning bag'rikenglik to'g'risidagi qarashlari diqqatga sazovordir. Abdulqodir Giloniy asarlari asosida bag'rikenglikning namoyon bo'lishini quyidagicha ifodalash mumkin:

Insoniy bag'rikenglik – insonning butun borliqqa muhabbati va uyg'un harakati. Buning oqibatida kelib chiqadi:

1. Oilaviy bag'rikenglik - oila eshigining va oila ahli qalbining ochiqligi, mehmonnavozligi, mehribon va g'amxo'r bo'lishi.

Mahalliy bag'rikenglik - qon-qarindosh, qo'ni-qo'shni, turli din va millat vakillarining hamjamiyat va hamkorlikda va o'zaro yordam qo'lini cho'zib yashashi, hashar, to'y ma'rakalarda yordam berishi va h.k.

El-yurt bag'rikengligi - mamlakat ahlining bir-birining urf-odat, e'tiqod, g'oyalarni tan olib, hamkor va hamjihat bo'lib yashashi.

Xalqlar va davlatlararo bag'rikenglik - millati, irqi, jinsi darajasi, yashash joyidan qat'i nazar birlik va do'stlikda yashashdir.

Mamlakatimiz yosh fuqarolarining mentaliteti, binobarin, umuman jamiyatning muttasil rivojlanishi o'quv yurtlarida yoshlarning insonparvarlik ta'limini modernizatsiyalash muvaffaqiyatiga bog'liqdir. Shunday qilib, bag'rikenglik jamiyat turmushining barcha jabhalarida namoyon bo'ladigan jahon va mintaqa miqyosida ham, milliy miqyosda ham bo'rtib ko'rinadigan haqiqatga aylanmog'i oliy maqsad bo'lib hisoblanadi. Bag'rikenglikni zamonaviy jamiyat hayotining universal qadriyatlaridan biriga aylantirish, jahon miqyosidagi tamoyillarini kuchaytirish va milliy o'ziga xoslikni saqlab qolish hayotiy konsepsiyamizning bosh maqsadiga aylanmog'i lozim. Hozirgi jo'shqin davrimizda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub o'zgarishiarni yanada rivojlantirish va mustahkamlash tadbirlarida umumbashariy va milliy

qadriyatimizga aylanib borayotgan bag'rikenglik tamoyillari yaqqol ko'zga tashlanayotganligi quvonchli holdir.

Bag'rikenglik hozircha Yer kurrasi yosh avlodining felatvorining tarkibiy qismiga aylangan emas. Shu boisdan ham bag'rikenglik ongini takomillashtirish dolzarb masala sifatida kun tartibida turishi bejiz emas.

Bu maqsadga e rishmoq uchun jamiyatda psixologlar, pedagoglar, siyosatshunoslar, tarixchilar, sotsiologlar, madaniyatshunolar, faylasuflar kabi shu olimlarning birgalikdagi kuch g'ayratlari bilan ijobiy bag'rikenglik munosabatlarini shakllantirish borasida aniq maqsadni ko'zlovchi ta'lim strategiyasini amalga oshirish zarur bo'ladi.

Ommoviy madaniyat kabiy ayrim buzg'inchi odatlar kundalik hayotimizga kirib keldi. Ilimsizlik, kibir, manmanlik, diniy va milliy qadriyatlardan uzoqdaligi ayrim kishilarni o'z yaqinlaridan uzoqlashishga olibkeldi. Albatta bunday insonlar ota-ona, qarindosh urug', do'st, aka- ukalar bilan aloqalarni uzadi. Ijtimoiy munosabatda esa milliy va diniy qadriyatlar orqali insonlarda millatlararo munosabat, diniy bag'rikenglik, ota-ona, aka-uka, do'stlar o'rtasidagi munosabatlarni ijobiy yuksaltirishda az-Zamaxshariyning asorlaridagi ma'naviy falsafiy qarashlari bugungi kunda nihoyatda muhimdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagicha xulosalarga kelindi:

Maxmud az - Zamaxshariyning ilmiy-madaniy merosidan, asarlaridagi falsafiy g'oyalaridan barkamol avlod tarbiyasida foydalanish mamlakatimiz ma'naviy-ma'rifiy rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega;

Maxmud az - Zamaxshariyning ilm, ma'rifat, axlok va odob, etika va insonparvarlik qarashlari shaxsning ichki olami, axlokiy-estetik madaniyati, ongi, tafakkurini rivojlantirish va yuksaltirish barkamol shaxsni tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi va shu bilan birgalikda jamiyatda millatlararo totuvlik, dinlararo bag'rikenglik va adolat tushunchalarining shakllanishida dolzarb hisoblanadi;

Tasavvuf falsafasining talerantlik va bag'ri kenglik haqida ko'plab fikr va mulohazalar Maxmud az – Zamaxshariy va Abdulqodir Giloniy qarashlari ochib berilgan;

Bag'rikenglikni jamiyat va uning har bir a'zosida namoyon qilish insonning ijtimoiy adolatsizlikka nisbatan sabr-toqatli munosabatda bo'lishni, o'z iymon-e'tiqodidan voz kechish yoxud boshqalarning e'tiqodiga yon berishni anglatmaydi, aksincha jamiyat kishilarining inson huquqiariga ehtiromining hamohangligini anglatishi ochib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – B. 4.
2. Маҳмуд аз-Замашарий. Кашшоф. - Б. 1041.
3. Ўзбекистон Республикасининг Конситуцияси. – "Адолат" миллий ҳуқуқий ахборот маркази Тошкент-2023. – Б. 7.
4. Машриқзамин-хикмат бўстони.Ҳ.Ҳамидий ва Маҳмуд Ҳасаний;Ғ.Ассалам/.-Т.Шарқ.1997. – Б. 118.
5. Машриқзамин-хикмат бўстони.Ҳ.Ҳамидий ва Маҳмуд Ҳасаний;Ғ.Ассалам/.-Т.Шарқ.1997. – Б. 89.

